

УДК 378:54:371.26

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ПЕРИОДТЫЛЫҚ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАТЕ ТҮСІНІКТЕРІН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

СЕРІКБАЙ ӘСЕМ ЖҮНІСБАЙҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Жаратылыстану институты, 7М01515-
«Химия» білім беру бағдарламасының магистранты

Ғылыми жетекші – техника ғылымдарының кандидаты, қауымд. профессор
ТАПАЛОВА АНИПА СЕЙДАЛЫҚЫЗЫ
Қызылорда, Қазақстан

Аннотация: Мақалада химиялық білім берудің ең күрделі және дерексіз тақырыптарының бірі болып табылатын «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбы бойынша студенттердің қате түсініктері қарастырылды. Зерттеудің мақсаты – атомның құрылымын, электронды конфигурацияларын және химиялық элементтердің мерзімді заңдылықтарын зерттеу кезінде пайда болатын студенттердің «Қате түсініктері» диагностикасы мен талдауы. Зерттеуге 6В01534 – «Химия» білім беру бағдарламасының бірінші курс студенттері қатысты. Қиындықтарды анықтау үшін жауаптың дұрыстығын анықтауға ғана емес, сонымен қатар студенттердің ойлау логикасын талдауға бағытталған екі деңгейлі тестілеу элементтері бар диагностикалық тапсырмалар қолданылды. Нәтиже бойынша орбитальдарды, элементтердің периодтық қасиеттерін, атом радиусының өзгеруін және периодтылық табиғатын түсінуге байланысты тұрақты қате түсініктердің болуын көрсетті. Қате түсініктердің негізгі себептері микроәлемнің абстрактілі болуы, материалды ресми түрде есте сақтау және химиялық процестерді жеткіліксіз визуализациялау болып табылды. Зерттеу контекстік және визуалды-бағытталған оқытуды қолдана отырып, тақырыпты оқыту әдістерін жетілдіру қажеттілігін көрсетті.

Кілт сөздер: қате түсініктер, атом құрылымы, периодтылық, химиялық білім, диагностика, студенттер.

Кіріспе. «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбы химиялық білім беру жүйесінде жүйелі орын алады, өйткені ол химиялық байланысты, заттың құрылымын, элементтердің реактивтілігін және химиялық процестердің заңдылықтарын түсінуге негіз болады. Бұл тақырыпты игеру бейорганикалық, органикалық және физикалық химияны одан әрі зерттеудің қажетті шарты болып табылады. Алайда, химиялық білім беру саласындағы зерттеулер көрсеткендей, бұл микроәлеммен және абстрактілі химиялық модельдермен байланысты бөлімдер студенттерге үлкен қиындықтар туғызады [1-2].

Қиындықтардың себептерінің бірі-химиялық ақпаратты ұсынудың макро-, микро- және символдық деңгейлерін бір уақытта қабылдау қажеттілігі. Джонстон моделіне сәйкес, химиялық ұғымдарды тиімді түсіну байқалған құбылыстар, микроскопиялық процестер және химиялық белгілер арасында байланыс орнатуды талап етеді [3]. Атом құрылымының тақырыбында бұл байланыс қиын, өйткені көптеген процестерді тікелей байқау мүмкін емес, ал материалды игеру негізінен психикалық модельдеу мен дерексіз бейнелеуге негізделген.

Шетелдік зерттеулерде «misconceptions» ұғымы кеңінен қолданылады, ғылыми тұжырымдамаларды толық емес немесе бұрмаланған түсіну нәтижесінде пайда болатын студенттердің қате түсініктері деп сипатталады. Зерттеулер көрсеткендей, студенттер орбитальдарды электрондар қозғалысының траекториясы ретінде жиі түсіндіреді, «орбита» және «орбиталь» ұғымдарын араластырады, атом радиусының өзгеруін және элементтердің қасиеттерінің периодтылықның себептерін қате түсіндіреді [4]. Ұқсас қате түсініктер тұрақты және тақырыпты зерттеу аяқталғаннан кейін де сақталады.

Taber пікірінше, химияда қате түсініктердің қалыптасуы мазмұнның абстрактілігімен, теориялық модельдердің шамадан тыс жүктелуімен және формальды жаттаудың тұжырымдамалық түсініктен басым болуымен байланысты [5]. Қосымша проблема-микропроцестерді визуализациялаудың жеткіліксіздігі, нәтижесінде студенттер химиялық құбылыстардың тұрмыстық немесе жеңілдетілген түсіндірмелерін жиі пайдаланады.

Химиялық білім берудегі қате түсініктерге арналған шетелдік зерттеулердің айтарлықтай санына қарамастан, Қазақстанда бұл мәселе жеткілікті зерттелмеген. Отандық зерттеулерде оқу үлгерімін арттыруға және оқыту әдістемесін жетілдіруге бағытталған жұмыстар басым, ал студенттердің атом құрылымы мен периодтылық тақырыбындағы тұрақты қате түсініктерін диагностикалау мәселелері аз зерттелген. Педагогикалық мамандықтардың студенттерінде қате түсініктерін анықтауға бағытталған эмпирикалық зерттеулердің саны ерекше шектеулі. Қазақстанның жоғары химия-педагогикалық білім беру жағдайында «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбы бойынша студенттердің қате түсініктерін анықтауға диагностикалық тәсілдердің жеткіліксіз әзірленуімен байланысты зерттеу алшақтығы туындайды.

Зерттеудің мақсаты – диагностикалық тапсырмаларды қолдана отырып, атом құрылымы және периодтылық тақырыбы бойынша студенттердің қате түсініктерін анықтау және талдау.

Теориялық негіздері. Қазіргі педагогика мен оқыту психологиясында ғылыми түсініктерге қайшы келетін тұрақты когнитивті құрылымдар ретінде қарастырылатын оқушылардың қате түсініктерін зерттеуге көп көңіл бөлінеді. Кәдімгі қателіктерден айырмашылығы, misconceptions тұрақтылықпен, ішкі логикалық толықтығымен және тиісті оқу материалын оқығаннан кейін де сақталу қабілетімен сипатталады [6]. Химиялық білім беруде бұл мәселе ерекше өзектілікке ие болады, өйткені көптеген химиялық ұғымдар дерексіз модельдермен байланысты және тікелей бақылауға қол жетімсіз.

Driver және бірлескен авторлардың зерттеуінде, білім алушылар күнделікті тәжірибе, мектептегі интерпретациялар және жеңілдетілген түсініктер негізінде табиғи құбылыстардың өзіндік түсіндірме үлгілерін қалыптастырады [7]. Болашақта мұндай модельдер ғылыми тұжырымдамалармен бәсекелесе бастайды және күрделі тақырыптарды игеруді қиындатады. Атомның құрылымын зерттеу контекстінде бұл электрондарды бекітілген траекториялар бойынша қозғалатын материалдық бөлшектер ретінде түсіндіруден, сондай-ақ "орбита" және "орбиталь" ұғымдарының араласуынан көрінеді.

Боднердің зерттеулері тұрақты қате түсініктер тіпті жоғары курс студенттері мен болашақ химия мұғалімдерінде де сақталуы мүмкін екенін көрсетеді [8]. Қате түсініктер ерте диагностикалау және химиялық процестерді тұжырымдамалық түсінуді қалыптастыруға бағытталған арнайы әдістемелік тәсілдерді әзірлеу қажеттілігін көрсетеді.

Harrison және Treagust зерттеулеріне сәйкес, атомның құрылымын зерттеудегі қиындықтардың едәуір бөлігі ғылыми модельдерді қолданумен байланысты [9]. Студенттер көбінесе атом модельдерін шартты түсіндіру құралы ретінде емес, нақты физикалық нысандар ретінде қабылдайды. Нәтижесінде бор моделі атомның әмбебап көрінісі ретінде бекітіледі, ал электронды бұлттардың ықтималдық табиғаты түсініксіз болып қалады.

Мерзімді заңдылықтарды зерттеу кезінде қосымша қиындықтар туындайды. Özmen зерттеулері студенттердің атом радиусының, электртерістігінің және иондану энергиясының өзгеруін атом құрылымы мен элементтердің қасиеттері арасындағы байланысты түсінбестен ережелерді механикалық жаттауды қолдана отырып, үстірт түсіндіруі сирек емес екенін көрсетеді [10]. Білімнің мұндай фрагменттілігі әлемнің біртұтас химиялық бейнесін қалыптастыруға кедергі келтіреді.

Ақпараттың бірнеше деңгейімен бір уақытта жұмыс істеу қажеттілігінен туындайтын когнитивті шамадан тыс жүктеме ерекше проблема болып табылады: электрондық конфигурациялар, мерзімді тенденциялар, кванттық көріністер және символдық белгілер. Wu және Shah мәліметтері бойынша микропроцестерді визуализациялау когнитивті жүктемені төмендетуде және заттың құрылымы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыруда шешуші

рөл атқарады [11]. Көрнекі қолдаудың жеткіліксіздігі химиялық құбылыстардың жеңілдетілген және балама түсіндірмелерінің қалыптасуына әкеледі.

Chandrasegaran зерттеулері атом құрылымы мен химиялық байланыс тақырыптары бойынша диагностикалық сынақтарды қолдану ең проблемалы тұжырымдамаларды анықтауға және атаулы әдістемелік шешімдерді әзірлеуге мүмкіндік беретінін көрсетеді [12]. Сонымен қатар, misconceptions диагностикасы оқытудың тиімділігін арттыруға ықпал етеді, өйткені бұл мұғалімге оқу процесін ұйымдастыруда студенттердің бастапқы түсініктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Әдебиеттерді теориялық талдау студенттердің «Атом құрылымы мен периодтылық» тақырыбындағы қате түсініктері когнитивті, әдістемелік және мазмұнды факторлардың үйлесуіне байланысты екенін көрсетеді. Жоғары химиялық білім беру жүйесінде misconceptions анықтауға және талдауға бағытталған диагностикалық құралдарды әзірлеу қажеттілігін растайды.

Зерттеу әдістемесі. Зерттеу студенттердің «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбындағы қате түсініктерін анықтауға және талдауға бағытталған. Зерттеуге Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Жаратылыстану институты, 6B01534 – «Химия» білім беру бағдарламасының 41 бірінші курс студенттері қатысты.

Негізгі құрал ретінде *екі деңгейлі тестілеу* элементтері бар диагностикалық тапсырмалар қолданылды. Бірінші деңгей дұрыс жауапты таңдауды, екіншісі таңдалған опцияның себебін түсіндіруді қамтыды. Тапсырмалар атом құрылымының, электрондық конфигурациялардың, орбитальдардың және элементтердің периодтық қасиеттерінің тақырыптарын қамтыды.

Зерттеу бірнеше кезеңдерде жүргізілді: ғылыми әдебиеттерді талдау, диагностикалық тапсырмаларды әзірлеу, диагностика жүргізу және нәтижелерді өңдеу. Деректерді талдау үшін сипаттамалық статистика мен сапалы талдау әдістері қолданылды, бұл студенттердің ең көп таралған қате түсініктерді анықтауға және олардың пайда болу себептерін анықтауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері. Студенттердің «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбындағы қате түсініктерін анықтау үшін екі деңгейлі бағалау элементтері бар диагностикалық тест жасалды. Тапсырмалардың бірінші деңгейі дұрыс жауапты таңдауға, екіншісі таңдау себептерін түсіндіруге және студенттердің ойлау логикасын анықтауға бағытталған. Диагностикалық құрал келесі мазмұндық блоктарға арналған тапсырмаларды қамтыды: атомның құрылымы, электрондық конфигурациялар, орбитальдар және энергия деңгейлері, элементтердің периодтық қасиеттері, периодтық заң және периодтылық.

Зерттеуге Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Жаратылыстану институты, 6B01534 – «Химия» білім беру бағдарламасының 41 бірінші курс студенттері қатысты. Нәтижелерді талдау жауаптарды сандық өңдеу және студенттердің түсіндірмелерін сапалы талдау негізінде жүргізілді.

Диагностикалық тапсырмалардың мысалдары. № 1 тапсырма. Орбиталь дегеніміз не?

- A) ядро айналасындағы электронның қозғалыс траекториясы
- B) электронды табу ықтималдығы жоғары аймақ
- C) электронның энергия деңгейі
- D) электрон мен ядро арасындағы қашықтық

Таңдалған жауаптың себебін түсіндіріңіз. 1-Тапсырманы орындау нәтижелері

Жауап опциясы	Студенттер саны	%
A	24	58,5
B	12	29,3
C	3	7,3
D	2	4,9

Жауаптарды талдау студенттердің көпшілігі орбитальды электрон қозғалысының траекториясы ретінде түсіндіретінін көрсетті. Оқушылардың түсіндірмелерінде «электрон өз орбитасында ядро айналасында қозғалады» немесе «орбиталь электронның жолын көрсетеді» деген тұжырымдар жиі кездеседі. Бұл «орбита» және «орбиталь» ұғымдарының араласуын, сондай-ақ жеңілдетілген Бор моделінің үстемдігін көрсетеді.

Тапсырма №2. Неліктен периодта атом радиусы солдан оңға қарай азаяды?

- A) электрондар саны азаяды
- B) ядро заряды артады
- C) электрондар басқа энергия деңгейіне ауысады
- D) атомның массасы азаяды

Таңдалған жауаптың себебін түсіндіріңіз. 2-тапсырманы орындау нәтижелері

Жауап опциясы	Студенттер саны	%
A	9	22,0
B	16	39,0
C	11	26,8
D	5	12,2

Студенттердің бір бөлігі дұрыс жауапты таңдағанына қарамастан, түсініктемелерді талдау мерзімді заңдылықты үстірт түсінуді көрсетті. Көптеген студенттер ядроның тиімді зарядының электрондардың тартылуына әсерін түсіндірмей, мерзімді жүйе осылай жұмыс істейді деген тіркестермен шектелді. Зерттеу барысында студенттердің ең тұрақты қате түсініктері 1-кестеде анықталды.

Кесте 1 - Студенттердің қате түсініктері

Тұжырымдама	Қате ұсыну түрі	Студенттердің %
Орбиталь	Орбитальды Электрон траекториясы ретінде түсіну	58,5
Электрондық конфигурация	Энергетикалық деңгейлерді түсінбестен электрондардың механикалық таралуы	46,3
Атом радиусы	Ядро зарядының әсерін түсінбеу	61,0
Электртерістілік	Трендтерді ресми түрде есте сақтау	48,8
Периодтылық заң	Жеке ережелер жиынтығы ретінде қабылдау	41,5

Нәтижелер студенттердің қате түсініктері тұрақты сипатқа ие екенін және негізінен тақырыптың абстрактілігімен және тұжырымдамалық түсініктің жеткіліксіз деңгейімен байланысты екенін көрсетеді. Зерттеу нәтижелерін визуализациялау үшін студенттердің негізгі қате түсініктерінің таралуына салыстырмалы талдау жасалды.

Кесте 2 - Студенттердің қате түсініктері таралуы

Қате түсінік түрі	Студенттердің %
Атом радиусын түсінбеу	61,0
Орбиталь траектория ретінде	58,5
Электртерістікті ресми түсіну	48,8
Электрондық конфигурациядағы қателер	46,3
Периодтық заңды бөлшектеп түсіну	41,5

Нәтижелерді графикалық талдау қате түсініктердің ең үлкен үлесі атом радиусы мен орбитальдардың табиғатын түсінумен байланысты екенін көрсетті.

Сурет 1 - Қате түсініктердің графикалық талдауы

Электртерістілік пен электронды конфигурацияларды түсіндіру кезінде аз айқын, бірақ сонымен бірге тұрақты қате түсініктер байқалды. Қателіктердің ең төменгі көрсеткіші периодтық заңды жалпы түсінуге қатысты мәселелерде тіркелді, бірақ тіпті осы санатта студенттердің 40% - дан астамы тақырыпты үзінді түсінуді көрсетті.

Зерттеу нәтижелері студенттердің қате түсініктерін алдын алу мен түзетуге бағытталған бейнелеуді, контекстік оқытуды және диагностикалық технологияларды пайдалана отырып, «атом құрылымы және периодтылық» тақырыбын оқыту әдістерін жетілдіру қажеттілігін растайды.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері «Атом құрылымы және периодтылық» тақырыбын меңгеру барысында студенттерде тұрақты қате түсініктердің қалыптасатынын көрсетті. Ең жиі кездескен misconceptions орбиталь табиғатын, атом радиусының өзгеру себептерін, электрондық конфигурацияларды және периодтық заңдылықтарды түсіндіруге байланысты анықталды. Студенттердің көпшілігі химиялық ұғымдарды формалды түрде есте сақтағанымен, олардың арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіндіруде қиындықтар көрсетті.

Диагностикалық тапсырмаларды қолдану студенттердің пәндік білім деңгейін ғана емес, олардың логикалық пайымдау ерекшеліктері мен концептуалдық қателерін анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері қате түсініктердің негізгі себептері ретінде микроәлемнің абстрактілігін, визуализацияның жеткіліксіздігін және репродуктивті оқытудың басымдығын көрсетті. Осыған байланысты химияны оқытуда визуалды-бағытталған, контекстік және диагностикалық тәсілдерді кеңінен қолдану қажеттілігі анықталды. Алынған нәтижелер жоғары химиялық-педагогикалық білім беру жүйесінде студенттердің misconceptions алдын алу мен түзетуге бағытталған әдістемелік модельдерді әзірлеуге негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Gilbert J.K., Treagust D.F. Multiple Representations in Chemical Education. – Dordrecht : Springer, 2009. – 347 p. – URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8872-8>
2. Nakiboglu C. Instructional misconceptions of Turkish prospective chemistry teachers about atomic orbitals and hybridization // Chemistry Education Research and Practice. – 2003. – Vol. 4, № 2. – P. 171–188.
3. Johnstone A.H. Why is science difficult to learn? Things are seldom what they seem // Journal of Computer Assisted Learning. – 2001. – Vol. 7, № 2. – P. 75–83.
4. Tsaparlis G. Atomic orbitals, molecular orbitals and related concepts: Conceptual difficulties among chemistry students // Research in Science Education. – 1997. – Vol. 27, № 2. – P. 271–287. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008696208753>
5. Taber K.S. Chemical Misconceptions: Prevention, Diagnosis and Cure. – London : Royal Society of Chemistry, 2002. – 272 p.
6. Novak J.D. Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. – 2nd ed. – New York : Routledge, 2010. – 317 p.
7. Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. Making Sense of Secondary Science: Research into Children’s Ideas. – London : Routledge, 1994. – 210 p.
8. Bodner G.M. Constructivism: A theory of knowledge // Journal of Chemical Education. – 1986. – Vol. 63, № 10. – P. 873–878. – URL: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ed063p873>
9. Harrison A.G., Treagust D.F. Secondary students’ mental models of atoms and molecules // Science Education. – 1996. – Vol. 80, № 5. – P. 509–534.
10. Özmen H. Some student misconceptions in chemistry: A literature review of chemical bonding // Journal of Science Education and Technology. – 2004. – Vol. 13, № 2. – P. 147–159. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1023/B:JOST.0000031255.92943.6d>
11. Wu H.K., Shah P. Exploring visuospatial thinking in chemistry learning // Science Education. – 2004. – Vol. 88, № 3. – P. 465–492. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.10126>
12. Chandrasegaran A.L., Treagust D.F., Mocerino M. The development of a two-tier multiple-choice diagnostic instrument for evaluating secondary school students’ ability to describe and explain chemical reactions // Chemistry Education Research and Practice. – 2007. – Vol. 8, № 3. – P. 293–307. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/rp/b7rp90006f>